

KOGNITIV PSIXOLOGIYADA DIQQAT ÓZGESHELİKLERI HÁM ONIŇ TEORIYALIQ TIYKARI

Aldjanova Guljahan Amangeldievna

docent Pedagogika ilimlari boyınsha filosofiya doktori, PhD.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti

Esemuratova Húrliman

A`meliy psixologiya qániygeliginin` 4-kurs talabası.

Berdaq atındađı Qaraqalpaq mámleketlik universiteti.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15628207>

Annotaciya. *Bul maqalada diqqatniń psixofiziologiyalıq ózgeshelikleri ilimiy-teoriyalıq tiykarda analiz etiledi. Diqqatniń psixologiyalıq hám fiziologiyalıq ólshemleri, onıń túrleri, funkciyalari, nerv sisteması menen baylanısı, elektroencefalografiyalıq ritmler arqalı kórsetiliwi hám de túrli psixikalıq jađdaylardadıǵı ózgerisleri jarıtp berilgen. Sonday-aq, T. Ribo, P.Ya. Galperin hám basqa alımlar tárepinen alga súrilgen teoriyalıq kózqaraslar tiykarında diqqat procesiniń mánisi tereń analizlengen. Diqqat insanniń kognitiv iskerligi hám tabıslı jumıs islewinde áhmiyetli faktor sıpatında qaralǵan.*

Gilt sózler: *Diqqat, psixologiyalıq process, fiziologiyalıq ózgeshelikler, yerikli diqqat, yeriksiz diqqat, psixofiziologiyalıq teoriya, EEG ritmler, T. Ribo, P.Ya. Galperin, nerv sisteması, diqqat, sananıń xızmeti.*

Аннотация. *В статье анализируются психофизиологические тенденции внимания на научно - теоретической основе. Описываются психологические аспекты внимания, физиологические измерения, их типы, функции, связь с нервной системой, электроэнцефалографическими ритмами, а также различия в различных психических состояниях. Т. Рибо, П.Я. На теоретической основе, разработанной Гальпериным, глубоко анализируется природа процесса внимания. Внимание рассматривается как важный фактор развития познавательных способностей человека.*

Ключевые слова: *Внимание, психологический процесс, физиологические тенденции, пространственное внимание, непространственное внимание, психофизиологическая теория, ритмы ЭЭГ, Т. Рибо, П.Я. Гальперин, нервная система, внимание, поддержание стадии.*

Abstract. *The article analyzes psychophysiological tendencies of attention on a scientific and theoretical basis. It describes psychological aspects of attention, physiological measurements, their types, functions, connection with the nervous system, electroencephalographic rhythms, as well as differences in various mental states. T. Ribo, P.Ya. On the theoretical basis developed by Galperin, the nature of the attention process is deeply analyzed. Attention is considered as an important factor in the development of human cognitive abilities.*

Key words: *Attention, psychological process, physiological tendencies, spatial attention, non-spatial attention, psychophysiological theory, EEG rhythms, T. Ribot, P.Ya. Galperin, nervous system, attention, stage maintenance.*

Insannıń intellektual iskerligi natıyeliligini támiyinleytuǵın zárúrli psixik processlerden biri bul - dıqqat bolıp tabıladı. Kognitiv psixologiya kóz qarasınan dıqqat sana hám aqıldın oraylıq basqarıw mexanizmi retinde qaraladı. Búgingi kúnde informacion júkleme artıp baratırǵan sharayatta dıqqat processlerin úyreniw hám rawajlandırıw aktual áhmiyetke iye bolıp atır.

Kognitiv psixologiyada dıqqat - bul insannıń sheklengen intellektual resursların belgili bir maǵlıwmatlarǵa yamasa iskerlikke sanalı tárzde baǵdarlaw procesi bolıp tabıladı. Dıqqat maǵlıwmatlardı tańlaw, qayta islew hám oǵan tiykarlangan halda qarar qabıllawda zárúrli rol oynaydı.

Psixologiyalıq biliw procesleri arasında da dıqqat áhmiyetli orin tutadı. Ol insan sanasınıń belgili bir obyektke baǵdarlanganlıǵın hám toplanǵanlıǵın kórsetiwshi quramalı psixikalıq jaǵday. Dıqqatın ózine tán ózgeshelikleri, túrleri, funkciyaları, sonday-aq, onıń fiziologiyalıq hám psixologiyalıq tiykarları zamanagóy psixologiyada keń úyrenilgen.

Francuz psixologi T. Ribo (1839-1916) dıqqatı úzliksiz emocional procesler menen baylanıslı dep esaplaydı. Ol seziw hám erikli dıqqat ortasındaǵı baylanısqa itibar qaratqan hám de dıqqatı organizmniń tek emosional emes, al fizikalıq hám fiziologiyalıq jaǵdayları menen de baylanıstırǵan. Bunday kóz qarası psixofiziologiyalıq teoriya dep ataladı. Bunnan tısqari, T. Ribo dıqqat barmu organizmniń fizikalıq hám fiziologiyalıq jaǵdaylarınıń ózgerisleri menen birgelikte ótiwin uqtıradı. Bunda dıqqat tabıyatın túsindiriwde Ribo hárketlerge ayrıqsha orın ajıratadı. Onıń pikirinshe, dıqqatın toplanıw jaǵdayı organikalıq reakciyalar menen birgelikte dıqqatı belgili dárejede uslap turıwdın zárúr shartı sıpatında kórinetuǵın dene, bet, gewde, ayaq-qollar bólimleriniń hárketleri menen birgelikte ótedi.

Qanday da bir obektte dıqqatı jámlew hám uslap qalıwǵa jumsalǵan urınıw barlıq waqıtta fiziologiyalıq tiykarǵa ie boladı. Bul jaǵdayǵa, Ribo pikirinshe, bulshıq et zorıǵıwı sáykes keledi, al dıqqatın shalǵıwı bolsa, bulshıq et sharshawı menen baylanıslı boladı. Bunnan kelip shıǵatuǵın bolsaq, ıqtıyarlı dıqqat sıwı, Ribo kóz-qarası boyınsha, hárketlerdi basqarıw qábiletinen ibarat. Sonıń ushin bul teoriya dıqqatın motorika teoriyası dep atalıwı tosınnan emes. Ribo teoriyasınan tısqari, dıqqat tabıyatın izertlewge hár qıylı basqa kóz qarasar da bar. D.N. Uznadze pikirinshe, dıqqat tikkeley meyil menen baylanısqa. Onıń kóz-qarası boyınsha, meyil dıqqat jaǵdayın ishten bildiredi. Meyil tási astında haqıyqıy qorshagan ortalıqtı ańlawda payda bolatuǵın belgili bir obraz yaki tásiirleniwdin ajıralıwı júz beredi. Bul obraz yaki tásiirleniw dıqqat obyektine aylanadı, processtin ózi bolsa obyektivlestiriw dep ataladı.

Dıqqatın fiziologiyalıq tiykarları, ásirese, Ch. Sherrington tárepinen anıqlanǵan hám akademik I.P. Pavlov tárepinen islep shıǵılǵan bas miy qabıǵındaǵı nerv procesleriniń indukciya nızamı tiykarında túsindiriledi. Bul nizam boyınsha, miy qabıǵınıń bir bóliminde júzege keletuǵın qozǵalıw basqa bólimge tormozlawshı tásiir kórsetedi.

Dıqqat fiziologiyalıq jaqtan organizmdegi tómendegi ózgerisler menen belgilenedi:

1. Bioximiyalıq ózgerisler: Kislorod almasıwınıń kúsheyiwı;
2. Júrek iskerligindegi ózgerisler;
3. Bulshıq et tonusınıń ózgeriwı: Ásirese moyın bulshıq etlerinde;
4. Teri-galvanik refleksler: Teriniń elektr qarсылıǵınıń kúsheyiwı;
5. Sezimlerdin aktivlesiwı:

Diqqat miy aktivligi menen tikkeley baylanisli bolip, EEG nátiyjelerinde tómendegi ritmler arqali sawlelenedi:

1. Delta (1-4 Hz): Uyuq jaǵdayı;
2. Teta (4-8 Hz): Emocional jaǵday;
3. Alfa (8-14 Hz): Tınıshlıq halatı;
4. Beta (14-30 Hz): Aktivlik jaǵdayı;
5. Gamma (30-50 Hz): Kúshli qozǵalıw jaǵdayı.

P. Ya. Galperin diqqatti insan psixikalıq xızmetiniń baǵdarlawshı basqıshı sıpatında talqılaydı. Diqqat háreketti baslaw, oni ámelge asırıw hám nátiyjeni baqlaw proceslerin óz ishine aladı. Onıń teoriyasında ıqtıyarlı hám ıqtıyarsız diqqat túrleri ajratıladı.

Diqqat tómendegi ózgeshelikleri menen ajralıp turadı:

1. koncentraciya
2. intensivlik
3. turaqlılıq
4. bólistiriw
5. kóshiw
6. kólem.

- Tańlaw (selektsiya): Tek kerekli informaciyaǵa diqqatti jıynaw hám kereksiz stimullardı itibardan shette qaldırıw.

- Turaqlılıq : Uzaq waqıt dawamında bir iskerlikke yamasa ob'ektke diqqatti saqlap turıw qábleti.

- Kóshiwshilik: Diqqatti bir ob'ektten ekinshisine tez hám uyqas túrde ótkera alıw.

- Kólem: Diqqat járdeminde bir waqtınıń ózinde neshe ob'ekt yamasa processni baqlaw múmkinshiligi.

- Bólistiriw: Diqqat resursların bir neshe wazıypaǵa bölip bólistire alıw

Bul ayırıqshalıqlardıń hár biri insan iskerliginiń natıyjeliliginiń belgileytuǵın faktorlardan esaplanadı.

Diqqatnıń teoriyalıq tiykarları :

Kognitiv psixologiyada diqqatti túsintiriwshi tiykarǵı teoriyalıq jantasıwlar bar. Olar tómendegiler:

1. Tańlap alıw (Selektsiya) teoriyalari

Broadbentning filtr teoriyası (1958) Broadbent pikrine qaraǵanda, aqıl qılınıp atırǵan barlıq informaciya daslep sensor registrda toplandı. Keyin bolsa arnawlı “filtr” járdeminde tek kerekli maǵlıwmatlar sanaǵa ótkeriledi, qalǵanları bolsa shette qaladı.

Treismaning osiltirish teoriyası (1964) Anne Treisman usınıs etken modelde filtr pútkilley bloklamaydı, bálki maǵlıwmatlardı kúshsizlestiredi. Yaǵnıy kerek emes informaciya da málım dárejede sanaǵa jetip baradı, biraq tómenlew áhmiyette.

Deutsch hám Deutschning kesh tańlaw modeli (1963) Bul teoriyaǵa kóre, barlıq maǵlıwmatlar sana dárejesinde qayta islenedi, tek juwap reaksiyasın beriwde málım informaciya tańlap alınadı.

2. Resurs teoriyalari

Kahnemannning energiya modeli (1973) Diqqat - sheklengen energiya resursi bolip tabiladi. Insan bul resursti oz mutajliklerine qaray xizmetler arasında bolistiredi. Qiyin waziyplar kobirek diqqat talap etedi.

Wickensning kop derekli resurslar teoriyasi (1984) Diqqat bir neshe garezsiz resurslardan ibarat : vizual, esitiw ham motor resurslari. Turli tipdagi waziyplar turli resurslardi talap etedi.

3. Avtomatlastiriv ham kontrolli processler teoriyasi

Shiffrin ham Shneider modeli (1977) Avtomatikalik xizmetler diqqatti kem talap etedi (misali, tajiriyebeli aydawshi avtomobil basqarip atirganda). Jana ham quramali waziyplar bolsa joqari darejedegi sanali qadagalaw ham diqqat talap etedi.

Diqqat procesin zamanagoy kognitiv modellerde izertlew

Soñgi jillarda neyropsixologiyaliq ham neyroximiyaliq izertlewler diqqattin miydegi real mexanizmlerin jane de aniqraq aship bermekte. Misali :

Neyro imaging usillari (fMRI, EEG) arqali alingan magliwmatlarga kore, diqqat processinde prefrontal korteks, posterior parietal korteks, ham anterior singulyar korteks aktiv qatnasadi. Bul ayaqlar sanali tañlaw, muwapıqlastiriv ham qarar qabıllawda zarurli ahmiyetke iye.

Posnerdin ush komponentli diqqat modeli (1990 -jillar): Bul modelge kore, diqqat ush tiykargi tarmaq arqali basqariladi :

1. Alerting system - sergeklik jagdaym aktivlestiredi.

2. Orienting system - diqqatti belgili bir orin yamasa obyektke bagdarlaydi.

3. Executive control system - qarсылas stimullar arasinnan tañlaydi ham diqqatti turaqli uslap turadi.

Bul model tekgana kognitiv psixologiyada, balki nevrologiyaliq diagnostika (misali, DEHB - diqqat jetispewshiligi ham giperaktivlik buzilwı) tarawında da keñ qollanılıp atır.

Juwmaq sipatında diqqat psixikalik ham fiziologiyaliq proceslerdin uylesimliginde payda bolatugin quramali jagday ekenligin atap otiw kerek. Ol insannin kognitivlik iskerliginde orayliq orindi iyeleydi ham informacijalardi saralaw, sanani jedellestiriv, psixologiyaliq turaqlılıqtı tamiyinlewde ahmiyetli qural esaplanadi. Sonday-aq, diqqat-itibardin natiyjeli qaliplesiwi ham basqarılıwı insannin intellektual ham socialliq jetiskenliginde ahmiyetli rol oynaydi. Bugingi informaciya tez tarqalıwı sharayatında insanlar diqqat resurslarini tuwrı basqarıwdı uyreniwi zarur. Usinin sebebinen talim ham jumıs orınlarında diqqatti asırıw boyınsha treninglar, kognitiv shınıgıwlar ham texnikalarinan paydalanılıp atır. Zamanagoy neyropsixologik izertlewler diqqat processlerini miydegi tiykargi neyron tarmaqlarğa baylanıslılıgın kórsetip atır. Atap aytqanda, Posnerdin ush komponentli modeli bul processti alerting, orienting ham executive control sistemaları arqali xarakteristikalaydi. Bul jantasıw, asirese, klinikalıq ham bilimlendiriv tarawlarında diqqat buzılıwların anıqlaw ham de duzetiwde keñ qollanılıp atır.

Kognitiv psixologiyada diqqat processlerin uyreniw insan sanasının islew mexanizmlerin tusiniw jane onı optimallastiriv ushin zarurli tiykar bolip xizmet etedi. Diqqat - bul tek apıwayı itibar emes, balki intellektual resursların maqsetli basqariv mexanizmi retinde insan iskerliginin barlıq tarawlarında zarurli orin tutadi. Solay eken, kognitiv teoriyalar jardeminde diqqattin

qanday islewi, qanday rawajlanıwı hám qaysı faktorlar onı buzıwı múmkinligi haqqında tereńrek bilimlerde iyelewimiz múmkin.

REFERENCES

1. Umumiy psixologiya. P.I Ivanov, M.E. Zufarov. Toshkent 2008
2. E.Goziev «Psixologiya muammolari» T-1999
3. E.Goziev «Intellect psixologiya» T-1996
4. Dıqqat psixologiyasi Yu.B. Gippenrayter va V.Ya. Romanov.
5. Broadbent, D. E. (1958). Perception and Communication. London: Pergamon Press.
6. Treisman, A. (1964). Selective Attention in Man. British Medical Bulletin.
7. Shiffrin, R. M., & Schneider, W. (1977). Controlled and Automatic Human Information Processing. Psychological Review.
8. Neisser, U. (1967). Cognitive Psychology. New York: Appleton-Century-Crofts.
9. G'aniyeva, M. (2019). Psixologiya tiykarları. Tashkent: Ózbekstan Milliy universiteti baspası.
10. Aldjanova G., Bekmuratova G. ÓSPIRIMLER XARAKTERINDE TOLERANTLIQTIN' ORNI //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 39-42.
11. Aldjanova G., Yernazarova G. " MEN HÁM MENIN' DENEM": DENESINE BOLĠAN QATNAS ÓSPIRIMNIN' ÓZIN-ÓZI BAHALAW ÁHMIYETLI FAKTOR SIPATINDA //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 5. – C. 43-46.
12. Aldjanova G., Qosbawlieva Q. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A WAY TO CHANGE PERSONAL AND BEHAVIORAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4.
13. Aldjanova G., Qosbawlieva Q. SOCIAL-PSYCHOLOGICAL TRAINING AS A WAY TO CHANGE PERSONAL AND BEHAVIORAL FEATURES //Modern Science and Research. – 2025. – T. 4. – №. 4.
14. Aldjanova G. A. TYPES OF LEARNING ACTIVITIES IN THE CREDIT-MODULAR TRAINING SYSTEM //Modern Science and Research. – 2023. – T. 2. – №. 9. – C. 15-21. 1172 ResearchBib IF - 11.01, ISSN: 3030-3753, Volume 2 Issue 5
15. Aljanova G. A. Development of creative thinking in the process of learning in higher school. – 2021. 18. Aljanova G. A. Formation of Young Teacher Professionalism Through Mentoring //European Scholar Journal. – 2021. – T. 2. – №. 11. – C. 128-130.
16. Альджанова Г. А. ЭФФЕКТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПСИХОДИАГНОСТИКИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ //Путь науки. – 2017. – №. 4. – С. 66-67.
17. Альджанова Г. ПСИХОЛОГИЯЛЫҚ МӘДЕНИЯТ КОНЦЕПЦИЯСЫ НЕГИЗЛЕРИ //ВЕСТНИК КАРАКАЛПАКСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ИМЕНИ БЕРДАХА. – 2018. – Т. 38. – №. 1. – С. 53-56.
18. Альджанова Г. А. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗНАКОВО-КОНТЕКСТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ПОДГОТОВКЕ БУДУЩЕГО УЧИТЕЛЯ В ВЫСШИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ //Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук. – 2018. – №. 11. – С. 89-92.

19. Альджанова Г. А. МОДЕЛЬ ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОМПЕТЕНЦИЙ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ В УСЛОВИЯХ ПРОЕКТНОКОНТЕКСТНОГО ОБУЧЕНИЯ